

УДК 330.322.1

**РАЦИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ЭКОНОМИКИ — ПРЕДПОСЫЛКА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ****RATIONAL BRANCH AND TERRITORIAL STRUCTURE OF ECONOMY —
THE PREREQUISITE OF EFFICIENT DEVELOPMENT OF REGIONS**

©Саутиева Т. Б.

канд. геогр. наук

*Филиал Российского экономического университета
им. Г. В. Плеханова в г. Пятигорске
г. Пятигорск, Россия, STB-ALANIA@mail.ru*

©Sautieva T.

*Ph.D., Pyatigorsk Branch
of Plekhanov Russian Academy of Economics
Pyatigorsk, Russia, STB-ALANIA@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы рациональной отраслевой структуры на примере юга России. Особое внимание уделяется машиностроению как крупнейшей отрасли промышленности, где просматривается заметное влияние научно-технического прогресса. Определены три фактора, определяющих размещение производительных сил и обоснованы территориальные основы экономической эффективности регионов. В заключении автор приходит к выводу, что развитие и повышение эффективности внешнеэкономической деятельности в регионах Юга России может и должно стать важным фактором оздоровления их экономик.

Abstract. In article questions of rational branch structure on the example of the South of Russia are considered. Special attention is paid to mechanical engineering as the largest industry where the noticeable influence of scientific and technical progress is looked through. Three factors defining placement of productive forces are defined and territorial bases of economic efficiency of regions are proved. In the conclusion, the author comes to a conclusion that development and increase in effectiveness of foreign economic activity in regions of the South of Russia can and has to become an important factor of improvement of their economies.

Ключевые слова: отраслевая структура экономики, промышленность, автомобильная промышленность, территориальная структура экономики, регионы Юга России.

Keywords: branch structure of economy, industry, automotive industry, the territorial structure of economy, regions of the South of Russia.

Национальные интересы РФ требуют активизации участия РФ в системе международного разделения труда, наращивания ее экспортного потенциала, особенно наукоемкой продукции и ограничения экспорта сырья, энергоносителей [1, с. 48].

В настоящее время Россия, экспортируя преимущественно сырье в обмен на товары народного потребления и машиностроительную продукцию производственного назначения, занимает крайне невыгодное положение в международном разделении труда. Такое положение России в международной экономической кооперации определяется низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции.

Экспортная сфера, несмотря на внутренние трудности и противоречия, превратилась в крупнейший сектор экономики, через который реализуется более четверти валового внутреннего продукта страны (во времена бывшего СССР эта цифра не превышала 10%). На мировой рынок уходит от 20 до 80 национального производства сырьевых товаров и полуфабрикатов. Экспорт стал в 90-х годах одним из решающих факторов российской экономики.

Это, однако, не решает задачи повышения конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках. Товарная структура экспорта России отражает упрощенную отраслевую структуру промышленного производства и носит отчетливо выраженный топливно–сырьевой характер.

Удельный вес машин и оборудования в структуре национального экспорта составляет лишь 10%, в общем объеме мирового экспорта этой продукции он не превышает 0,3%, многократно уступая в этом отношении новым индустриальным странам. Объем российской машинотехнической продукции, реально конкурентоспособной на мировом рынке, оценивается на уровне менее 0,1% суммарного мирового экспорта соответствующих изделий [2, с. 441–448].

Структура экономики — многоплановое понятие, рассматривать ее можно с разных точек зрения, показывающих соотношение различных элементов хозяйственной системы.

Отраслевая структура экономики в широком понимании представляет собой совокупность качественно однородных групп хозяйственных единиц, характеризующихся особыми условиями производства в системе общественного разделения труда и играющих специфическую роль в процессе расширенного воспроизводства.

В отраслевой структуре экономики следует выделить две крупнейшие сферы производства: производственную или иначе — материальное производство и непроизводственную.

Главная ведущая отрасль материального производства — промышленность, в которой создается преобладающая часть ВВП и национального дохода.

Отраслевая структура промышленности характеризуется составом отраслей, их количественными соотношениями, выражающими определенные производственные взаимосвязи между ними.

В отраслевой структуре промышленности отражается уровень индустриального развития страны и ее экономической самостоятельности, степень технической оснащенности промышленности и ведущая роль этой отрасли в экономике в целом.

Машиностроение — крупнейшая отрасль промышленности, и в ней, особенно в ее новых отраслях, заметно влияние НТР.

В машиностроении первое место (почти 2/5 всей продукции) занимает производство транспортных средств (в основном автомобилей и судов) [3, с. 67–68, с. 76–77].

Автомобилизация — один из самых устойчивых и динамических процессов, сопровождающих развитие человечества за последние десятилетия. Опыт показал, что никакие экономические и внешнеэкономические меры и явления не способны его существенно затормозить. Двигатель внутреннего сгорания сыграл такую же революционную роль, как и паровой двигатель в XIX–XX в.в. Ни одна из отраслей промышленности не имела более глубокого влияния на экономическую и социальную жизнь XX в., чем автомобильная промышленность. В отдельные периоды развития она обеспечивала до четверти экономического роста в ведущих странах [4, с. 3].

Территориальные экономические пропорции определяют пространственные производственные связи, которые характеризуются вертикальными (отраслевыми) и региональными (районными, межрайонными, межреспубликанскими, макрорегиональными — зональными) направлениями. Отраслевые (вертикальные) связи определяют складывающиеся территориальные пропорции в развитии сырьевых, энергетических,

обрабатывающих отраслей промышленности, а также региональные технологические и экономические сочетания между отраслями производства. Региональные производственные связи отражают современное состояние и перспективы разделения труда, взаимозависимость хозяйственной деятельности данного региона с другими.

Научные основы размещения производительных сил представляют систему теоретических и практических исследований, имеющих принципиальное значение для территориальной организации хозяйства. К таким исследованиям, в частности, относятся:

- исследования социальных проблем по регионам страны;
- изучение обеспеченности регионов достаточно полным набором природных ресурсов;
- анализ и изучение форм территориальной организации производства.

В территориальной структуре каждой страны есть недостатки и пороки, и региональная политика должна быть нацелена если не на их ликвидацию, то хотя бы на ослабление их негативного воздействия [5, с. 76–86].

Эффективная реализация сравнительных преимуществ, имеющихся в субъектах Юга России, адаптация их к изменяющимся внутренним и внешним условиям и формирование на их основе конкурентных структур или новых сравнительных преимуществ могут быть достигнуты на основе правильно выбранной стратегии развития внешнеэкономической деятельности.

Учитывая, что Юг России всегда был и будет стратегически важной зоной политических, экономических и других интересов России, изучение проблем и перспектив развития и рационализации внешнеэкономической деятельности регионов Южного Федерального округа имеет актуальное значение. Развитие и повышение эффективности внешнеэкономической деятельности в регионах Юга России может и должно стать важным фактором оздоровления их экономик [6, с. 69–71].

Список литературы:

1. Саутиева Т. Б. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в России // Российский внешнеэкономический вестник. М., 2006. 80 с.
2. Саутиева Т. Б. Необходимость управления внешнеэкономической деятельностью // К 200-летию КМВ: научные материалы «Актуальные проблемы экологии, экономики, культуры»: сб. науч. материалов. Пятигорск: Изд-во ИнЭУ, 2003. 640 с.
3. Саутиева Т. Б. Ресурсы в современной мировой экономике: учебное пособие. Владикавказ: Северный Кавказ, 2000. 123 с.
4. Саутиева Т. Б. Автомобильная промышленность мира: учебное пособие. Владикавказ: СОГУ, кафедра международных экономических отношений, 1998. 50 с.
5. Саутиева Т. Б. Региональная экономика и региональная политика: актуальность развития на современном этапе // Актуальные проблемы экономического и социального развития на современном этапе: материалы межрегиональной научно-практической конференции. Пятигорск: ИнЭУ, 2001. 109 с.
6. Саутиева Т. Б. Пути активизации внешнеэкономической деятельности регионов Юга России // Актуальные экономические проблемы Юга России. Симпозиум XII. Материалы IV Международного конгресса «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру». 21–24 сентября 2004 года. Пятигорск: ПГЛУ, 2004. 195 с.

References:

1. Sautieva T. B. Metody gosudarstvennogo regulirovaniya vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti v Rossii. Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik. Moscow, 2006, 80 p.

2. Sautieva T. B. Neobkhodimost upravleniya vneshneekonomicheskoi deyatel'nostyu. K 200-letiyu KMV: nauchnye materialy "Aktualnye problemy ekologii, ekonomiki, kultury": sb. nauch. materialov. Pyatigorsk, InEU, 2003, 640 p.

3. Sautieva T. B. Resursy v sovremennoi mirovoi ekonomike: uchebnoe posobie. Vladikavkaz, Severnyi Kavkaz, 2000, 123 p.

4. Sautieva T. B. Avtomobil'naya promyshlennost mira: uchebnoe posobie. Vladikavkaz, SOGU, kafedra mezhdunarodnykh ekonomicheskikh otnoshenii, 1998, 50 p.

5. Sautieva T. B. Regional'naya ekonomika i regional'naya politika: aktualnost razvitiya na sovremennom etape. Aktualnye problemy ekonomicheskogo i sotsial'nogo razvitiya na sovremennom etape: materialy mezhhregionalnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii. Pyatigorsk, InEU, 2001, 109 p.

6. Sautieva T. B. Puti aktivizatsii vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti regionov Yuga Rossii. Aktualnye ekonomicheskie problemy Yuga Rossii. Simpozium XII. Materialy IV Mezhdunarodnogo kongressa "Mir na Severnom Kavkaze cherez yazyki, obrazovanie, kulturu". 21-24 sentyabrya 2004 goda. Pyatigorsk, PGLU, 2004. 195 p.

*Работа поступила
в редакцию 21.12.2016 г.*

*Принята к публикации
24.12.2016 г.*